

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

10.5281/zenodo.12588677

БЛИНОВ Александр Михайлович
Россия, г, Москва

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРОДАКТ-МЕНЕДЖЕРА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. В статье автор обсуждает расширение обязанностей продакт-менеджеров в условиях развития технологической среды. Актуальная бизнес-среда требует от них навыков в стратегическом планировании, аналитике, маркетинге и управлении коммуникациями, внимание уделяется владениям знаниями в области UX и CX для удержания клиентов, роли методологий, таких как Agile и Scrum для ускорения процессов разработки и вывода продуктов на рынок.

Автор пишет о международном масштабировании и изменении подходов к культурным особенностям различных рынков, описываются тенденции в продакт-менеджменте, такие, как data-driven подходы и использование аналитических инструментов для оценки эффективности и улучшения продуктов.

В основной части работы рассматривается авторский специализированный подход, применяемый на практике для повышения квалификации продакт-менеджеров. Он затрагивает аудит навыков, разработку планов развития, мастер-классы, проектные задания, наставничество и систематический контроль успехов – данный подход направлен на развитие технических и стратегических навыков, которые требуются для продуктивной работы в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: продакт-менеджмент, цифровая экономика, UX, CX, Agile, Scrum, data-driven подход, международное масштабирование, аналитика данных, обучение навыкам.

Изначально задачи продакт-менеджера ограничивались формированием требований к продукту и управлением его разработкой, но сейчас продакт-менеджер стоит у истоков инноваций, занимаясь и стратегическим планированием, и аналитикой, и маркетингом, и управлением коммуникациями со всеми участниками процесса.

Поэтому продакт-менеджеры сегодня должны обладать знаниями в области UX (пользовательского опыта) и CX (опыта клиента), чтобы удерживать клиентов, обеспечивая высокий уровень удовлетворенности и лояльности, далее стоит уделять внимание управлению продуктовыми данными и аналитикой, чтобы позволить продакт-менеджерам обновлять продукты в соответствии с рыночными потребностями [3].

Одним из главных принципов современного продакт-менеджмента являются методологии

работы, такие как Agile и Scrum, которые способствуют установлению контакта в командах и ускоряют процессы разработки и вывода продукта на рынок, сюда входит быстрое тестирование идеи продукта (MVP), сбор обратной связи и адаптация продукта на основе полученных данных для обеспечения максимального соответствия запросам потребителей [5].

Далее, наблюдается тенденция к увеличению количества ролей, ведь современные продакт-менеджеры зачастую сталкиваются с задачей международного масштабирования продуктов, которая требует понимания специфики различных рынков и умения работать в условиях культурного разнообразия, то есть здесь речь идет не только о локализации продукта, но и об адаптации маркетинговой стратегии и поддержке продукта на разных языках.

Так, если раньше продакт-менеджмент был ориентирован на технические функции продукта, то сейчас – на его комплексную дисциплину, которая затрагивает факторы от понимания потребителей до глобального стратегического планирования и интернационального взаимодействия.

В связи с этим организации стремятся к найму продакт-менеджеров, которые способны реализовывать стратегию, содержащую разработку продукта, его позиционирование и управление жизненным циклом, например, все чаще в вакансиях указываются специфические навыки, такие как опыт работы с метриками удержания клиентов или умение проводить пользовательские интервью в сфере B2B или B2C.

Еще одной особенностью становится фокус на пользователе в стратегиях продакт-менеджмента. Специалисты, ориентирующиеся на пользователя, проводят анализ целевой аудитории, чтобы понять ее проблемы, они проводят интервью, опросы и анализ данных о поведении пользователей. Полученные таким образом знания позволяют создавать предложения, которые действительно востребованы на рынке.

Далее, основываясь на этих данных, продакт-менеджеры разрабатывают стратегии и создают дорожные карты развития продукта, которые поддерживают вовлеченность пользователей и благоприятствуют повторному использованию продукта. Для подобного планирования требуется приоритизация функций на основе их роли для пользователя с целью более рационального и целенаправленного использования ресурсов компании.

Фокус на пользователе воздействует и на сам процесс принятия решений в продакт-менеджменте, так как продакт-менеджеры используют обратную связь от клиентов для постоянного улучшения продукта, и в итоге создаются продукты, которые не только решают

проблемы пользователей, но и превосходят их ожидания [2].

Следующей тенденцией в продакт-менеджменте является Data-driven подход, который опирается на анализ больших объемов данных и использование передовых аналитических инструментов. С его помощью происходит сбор, обработка и интерпретация информации о пользователях, их поведении и взаимодействиях с продуктом. При этом использование методик, таких как A/B-тестирование, помогает продакт-менеджерам оценивать продуктивность функций и изменений в продукте, обновляя их под пользовательский опыт, тем самым увеличивая конверсию [6].

Инструменты аналитики, такие как системы data warehouse и data lakes, обеспечивают интеграцию и агрегацию данных из разных источников – это дает полное представление о продуктовой реализации. Еще одной составляющей успешного data-driven подхода является умение работать с метриками, например, LTV (Lifetime Value) и CAC (Customer Acquisition Cost), которые помогают оценить долгосрочную ценность клиента и успешность инвестиций в привлечение пользователей [7].

Само внедрение data-driven подхода в практику продакт-менеджмента требует определенных навыков: умение анализировать данные, прогнозировать тенденции и создавать обоснованные гипотезы на основе собранных данных: профессионалы, осваивающие эти умения, повышают конкурентоспособность продуктов.

За годы практики я сформулировал методику развития навыков продакт-менеджеров в сфере цифровой экономики. Данный подход позволяет улучшать профессиональные компетенции, причем создан он с учетом технологического ландшафта и направлен на расширение знаний в критически значимых областях продакт-менеджмента: от технической грамотности до стратегического планирования и анализа данных (табл.)

Таблица

**Комплексная методика профессионального роста и
развития навыков продакт-менеджеров в технологическом секторе**

Фаза	Этап	Описание	Ожидаемые результаты
Оценка	Аудит навыков	Проведение оценки текущих компетенций продакт-менеджеров и выявление областей для улучшения.	Понимание сильных сторон и слабых мест в профессиональных навыках.
	Анализ потребностей	Анализ профессиональных и карьерных целей каждого продакт-менеджера для изменения обучающих программ.	Сформулированная программа профессионального развития, подстроенная под индивида.
Разработка	Учебные модули	Создание и подборка специализированных модулей по основным областям (Agile, UX, аналитика данных и стратегическое планирование).	Развитие технических и стратегических навыков.
	Мастер-классы	Проведение интерактивных мастер-классов для практического применения полученных знаний.	Улучшение практических навыков и умение применять теорию в реальных ситуациях.
Внедрение	Проектные задания	Внедрение новых навыков в текущие проекты через практические задания в рамках работы.	Обучение на рабочем месте и немедленное применение новых знаний.
	Наставничество	Сопровождение наставниками, предоставление руководства и поддержки в процессе обучения.	Непрерывное профессиональное развитие и поддержка в реализации задач.
Контроль	Проверки производительности	Регулярные оценки для мониторинга прогресса и корректировка учебных планов.	Обеспечение соответствия целей развития реальным результатам.
	Обратная связь	Получение и анализ обратной связи от наставников, коллег и руководителей для улучшения методики.	Повышение качества профессионального развития и удовлетворенности специалистов.
Продолжение	Продвинутое обучение	Курсы по углублению специализации и освоению новых технологических трендов.	Постоянное профессиональное развитие и приспособление к изменениям в отрасли.
	Сетевое сообщество	Участие в сообществах продакт-менеджеров для обмена знаниями и опытом.	Развитие профессиональной сети и сотрудничество.

Основу концепции составляют пять базовых принципов:

1. Персонализированный подход, который обеспечивает тонкую настройку плана развития в соответствии с индивидуальными потребностями и профессиональными целями каждого участника;

2. Фокус на практическом применении теоретических материалов, то есть выполнение реальных проектных заданий для закрепления новых знаний;

3. Наставничество – помощь и поддержка от опытных специалистов с целью лучшего усвоения материала;

4. Систематическая оценка – мониторинг успехов и корректировка программы профессионального роста;

5. Устойчивое развитие, которое направлено на поддержание постоянного профессионального роста через курсы и сотрудничество в профессиональных сообществах.

Сама реализация такой программы развития проходит в несколько этапов, начиная с диагностической фазы, в ходе которой осуществляется оценка умений и потребностей участников. Далее на основании этих данных разрабатываются планы развития, предусматривающие индивидуальные и коллективные занятия - здесь упор делается на создании и подборке учебных модулей, которые освещают основные темы в управлении продуктами, такие как Agile-методы, UX-дизайн, аналитика больших данных и стратегическое планирование.

Следующим этапом являются интерактивные мастер-классы и практические семинары с целью изучения специфических тем. Участникам предоставляется возможность работать над проектами, которые и закрепляют теоретические знания, и развивают навык применения их в профессиональной деятельности.

На каждом этапе развития наставничество стимулирует мотивацию и профессиональный рост участников, при этом опытные наставники помогают разобраться в сложных вопросах и выбрать наиболее подходящие решения для проектных задач.

В разработанной модели не пропустили этап оценки обучающих результатов: так, регулярные проверки и анализ производительности помогают следить за успехами каждого участника, менять план развития, чтобы он оставался соответствующим текущим изменениям в технологической среде.

Завершающий этап нацелен на поддержание долгосрочного развития продакт-менеджеров, в том числе возможности для продолжения образования, специализации и участия в профессиональных сообществах с целью постоянного обновления знаний и созданию крепкой профессиональной сети.

Что касается основных компонентов данной программы повышения квалификации, то она содержит следующие элементы:

- Специфика навыков и опыта каждого продакт-менеджера наряду с его индивидуальными карьерными амбициями определяет разработку персонализированных траекторий развития; например, исходя из начального аудита навыков, который содержит анализ текущих компетенций и определение областей для улучшения, создаются учебные модули, которые учитывают как существующий уровень

знаний участника, так и его долгосрочные профессиональные цели.

- Используя принцип «учиться на практике», обучение становится элементом методики (выполнение реальных проектных заданий, кейс-стадии, интерактивные мастер-классы и симуляции бизнес-ситуаций), которые позволяют участникам лучше понимать учебный материал.

- Как уже отмечалось ранее, роль наставников и поддержка опытными профессионалами и лидерами отрасли являются фундаментальными в процессе обучения продакт-менеджеров, ведь наставники предоставляют знания, рекомендации, мотивацию и эмоциональную поддержку, помогают участникам справляться с рабочими задачами и проектами, в некоторых случаях дают советы по карьерному и профессиональному развитию.

- Постоянная обратная связь (например, формальные оценки и отзывы наставников, пиринговая оценка от коллег) – часть учебного процесса, благодаря которой участники осознают свои сильные стороны и зоны для развития; на основе этой информации происходит изменение учебных планов и методов.

- Участие в профессиональных сетях, в которых участники обмениваются опытом, знаниями и ресурсами, участвуют в профессиональных группах и на мероприятиях.

С точки зрения специализированной подготовки навыков для продакт-менеджеров в условиях цифровой экономики требуется, во-первых, техническая осведомленность, которая предполагает не просто понимание деталей разрабатываемых продуктов, но и участие в их совершенствовании и разработке. Здесь мы имеем в виду обучение основам программирования, архитектуре программного обеспечения и принципам работы с аппаратным обеспечением и технологиями интернета вещей (IoT), дополненное практическими занятиями для наработки умений использования этих знаний в решении конкретных задач.

Во-вторых, навыки управления данными и их аналитической обработки; обучение должно затрагивать освоение аналитических инструментов, таких как SQL, Python для анализа данных и платформы для визуализации данных, например, Tableau или PowerBI, которые обучают как сбору и обработке данных, так и методам машинного обучения и искусственного

интеллекта для автоматизации и оптимизации пользовательского опыта.

В-третьих, изучение последних технологических инноваций и трендов для поддержания конкурентоспособности продуктов. Например, программ обучения, содержащих специализированные курсы, вебинары от ведущих экспертов отрасли и участие в технологических конференциях с целью осознания возможностей интеграции новейших технологий в продукты.

Далее, владение методами гибкой разработки, например, Scrum и Kanban, так как программа должна предусматривать как теоретические, так и практические принципы, в том числе задания, симуляции и реальные проекты для применения полученных знаний.

Наконец, развитие лидерских качеств и навыков межличностной коммуникации для руководства мультидисциплинарными командами и общения со стейкхолдерами: обучение включает тренинги по развитию коммуникативных умений, управлению конфликтами, стратегическому планированию и управлению изменениями.

Перечисленные составляющие создают базу для профессионального развития продакт-менеджеров, которые способны приспосабливаться к динамике цифровой экономики, влиять на развитие продуктов и инновационные процессы в своих организациях.

Литература

1. Жуков И.В. Методология Product Management для расширения компетенций предпринимателя в условиях диджитализации бизнес-среды // Инновации и инвестиции. 2023. № 10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-product-management-dlya-rasshireniya-kompetentsiy-predprinimatelya-v-usloviyah->

didzhitalizatsii-biznes-sredy (дата обращения: 02.05.2024).

2. Коновалова Е.Е., Деменев А.В., Макушева О.Н. Эволюционные изменения в продвижении продуктами: компетенции продакт-менеджера гостиничного предприятия // Сервис+. 2021. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsionnye-izmeneniya-v-prodvizhenii-produktami-kompetentsii-prodakt-menedzhera-gostinichnogo-predpriyatiya> (дата обращения: 01.05.2024).

3. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент: учебник для высших учебных заведений. 16-е изд. / пер. с англ. В. Кузина. СПб.: Питер, 2020. 896 с.

4. Мокшин В.В., Гайнутдинова А.М., Самсонов С. О. Современные подходы к проектам. Методологии. Agile: Scrum // StudNet. 2021. № 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-proektam-metodologii-agile-scrum> (дата обращения: 05.05.2024).

5. Павлович Ю.Г., Киринович И.Ф. А/В тестирование как эффективное средство для адаптации пользовательского интерфейса при итерационной модели разработки приложений для мобильных устройств // Доклады БГУИР. 2021. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/a-v-testirovanie-kak-effektivnoe-sredstvo-dlya-adaptatsii-polzovatel'skogo-interfeysa-pri-iteratsionnoy-modeli-razrabotki> (дата обращения: 07.05.2024).

6. Передера Ж.С., Правиков О.В. Инвестиционное планирование на уровне клиента: ключевые метрики // Московский экономический журнал. 2019. № 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnoe-planirovanie-na-urovne-klienta-klyuchevye-metriki> (дата обращения: 06.05.2024).

BLINOV Alexander
Russia, Moscow

DEVELOPMENT OF PRODUCT MANAGER SKILLS IN THE DIGITAL ECONOMY

Abstract. *In the article, the author discusses the expansion of product managers' responsibilities in the context of the evolving technological environment. The current business environment requires product managers to possess skills in strategic planning, analytics, marketing, and communication management, attention is paid to possession of knowledge in the field of UX and CX for customer retention, the role of methodologies such as Agile and Scrum to speed up development processes and bringing products to market.*

The author writes about international scaling and changing products to the cultural characteristics of different markets and describes trends in product management, such as data-driven approaches and the use of analytical tools to evaluate the effectiveness and improve products.

The main part of the work examines the author's specialized approach, applied in practice to enhance the qualifications of product managers. This approach involves skills audits, the development of training modules, workshops, project assignments, mentoring, and systematic performance monitoring. It aims to develop the technical and strategic skills required for productive work in the digital economy.

Keywords: *product management, digital economy, UX, CX, Agile, Scrum, data-driven approach, international scaling, data analytics, skills training.*